

Masofali o'qitishning nazariy va didaktik asoslari

N.K.Sayidova, X.U.Mamadaliyev

ADU o'qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada Informatika va axborot texnologiyalari yo'nalishida masofaviy o'qitishning nazariy va didaktik asoslari to'g'risida yozilgan bo'lib, virtual tushuncha: virtual mashina, virtual xotira, virtual disk, virtual aloqa, virtual sayohat, virtual sinf va x.k., larni turli shakl va ma'nolarda qo'llanilishi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Axborot texnologiyalari, didaktika, virtual, xotira, disk, virtual borliq, illyuziya, modellar,

Аннотация: В данной статье написано о теоретико-дидактических основах дистанционного обучения в области информатики и информационных технологий, виртуальном понятии: виртуальная машина, виртуальная память, виртуальный диск, виртуальное общение, виртуальное путешествие, виртуальный класс и др., информация дано об употреблении разных форм и значений.

Ключевые слова: информационные технологии, дидактика, виртуальный, память, диск, виртуальное существование, иллюзия, моделирование

Annotation: This article is written about the theoretical and didactic foundations of distance learning in the field of informatics and information technology, the virtual concept: virtual machine, virtual memory, virtual disk, virtual communication, virtual travel, virtual class, etc., information is given about the use of different forms and values.

Keywords: information technology, didactics, virtual, memory, disk, virtual existence, illusion, modeling

Multimedia tizimlarida virtual tushinchasi virtual borliq ma'nosini beradi.

Virtual (lotincha Virtualis — mumkin bo'lgan, ya'ni muayyan bir sharoitlarda sodir bo'ladigan yoki ro'y berishi mumkin bo'lgan) tushunchasi narsalar va hodisalarning vaqt va makonda mavjud bo'lmagan, lekin ob'ektiv narsalar yoki sub'ektiv obrazlarning amalga oshish ehtimoli mavjud bo'lgan jarayonni anglatadi.

«Virtual borliq» atamasi 1970 yillarning oxirida Massachuset texnologiya institutida Jaron Lanier tomonidan o'ylab topilgan. U 1984 yilda dunyoda birinchi virtual borliq firmasini tashkil etdi. Bu atama kompyuterda yaratiladigan muhitda insonning mavjudligi g'oyasini ifoda etadi. «Virtual borliq» atamasi muomalaga amerikalik kinematografchilar tomonidan kiritilgan. Ular muayyan sabablarga ko'ra tabiiy yo'l bilan amalga oshirib bo'lmaydigan xayoliy imkoniyatlarni belgili-grafik shaklda sun'iy amalga oshirish mumkinligi haqidagi kinolentani shu nom bilan chiqarganlar.

Virtual borliq — inson real borliqda harakat qilayotgani illyuziyasini kompyuterda yaratish imkonini beruvchi interfaol texnologiya. Bunda ob'ektiv borliqni tabiiy sezgi organlari yordamida idrok etish o'rnini maxsus interfeys, kompyuter grafikasi va ovoz vositasida sun'iy yaratilgan kompyuter axboroti egallaydi. Virtual borliq amalda yo'q narsa, uni qo'l bilan tutish, uning ta'mi va hidini his qilish mumkin emas. Shunga qaramay, u mavjud va inson bu xayoliy olamga kirib, uni nafaqat kuzatadi va boshdan kechiradi, balki unga ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ham ega bo'ladi, ushbu olamda mustaqil harakat qiladi, uni o'zgartira oladi. Virtual olam — inson borlig'ining o'ziga xos shakli va odamlar ma'naviy aloqasining alohida madaniy ifodasidir.

Ammo virtual borliq real fizik borliqdek lazzat baxsh eta olmaydi, chunki bu borliq ta'sirida vujudga keluvchi his-tuyg'ular ko'p jihatdan uning o'zi bilan emas, balki uni biz qanday idrok etishimiz bilan belgilanadi. Biz virtual dengizda cho'milishimiz mumkin, ammo bunda paydo bo'luvchi his-tuyg'ularimiz bu dengizni biz qanday idrok etishimizga bog'liq bo'ladi.

Virtual tarvuz haqiqiy tarvuzdan shirin emas va h.k. Virtual borliqni odamlar yaratadi. Shu bois virtual borliqda mavjud barcha narsalarning manbai inson ongidir. Binobarin, virtual borliq ong, ong osti sohasi va fantaziya chig'irig'idan o'tuvchi fizik borliqdan shakllanadi. Virtual borliq ob'ektiv tarzda, ya'ni inson miyasida emas, balki kompyuterda mavjud bo'ladi. Ayni vaqtda, u inson ongining mahsulidir. Inson tomonidan yaratilganidan keyin u inson ongidan qat'iy nazar yashashda davom etadi, bu ongga har xil ta'sir ko'rsatadi, mazkur ongning mazmuniga - bilimlar, emotsiyalar, kayfiyat hamda ongning boshqa unsurlariga qarab, har xil idrok etiladi.

Bugungi kunda virtual borliq inson madaniy faoliyatining turli sohalarida qo'llanilmoqda. Virtual borliqdan eng avvalo u vujudga kelgan sohada, fanda, jumladan fizikada suyuqlik va gazlar dinamikasini modellashtirishda, kimyoda kimyoviy reaksiyalar modelini tuzishda, geologiya va geografiya fanlarida foydalanilmoqda.

Kompyuter dizayni va uning ajralmas hamrohi - kompyuter ishlab chiqarishi

raketalar va samolyotlar, avtomobillar katta binolar konstruksiyalarini sinovdan o'tkazishda yagona jarayonga birlashtirildi.

Virtual borliq immersivlik va interfaollik tushunchalari bilan bog'liq. Immersivlik deganda odamning virtual borliqda o'zini faraz qilishini tushunish lozim.

Interfaollik foydalanuvchi real vaqtda virtual borliqdagi ob'ektlar bilan o'zaro muloqotda bo'lib ularga ta'sir ko'rsatishga ega bo'ladi.

Virtual borliq turlari:

- Passiv virtual borliq (passive virtual reality) - inson tomonidan boshqarilmaydigan avtonom grafik tasvirni tovush bilan kuzatilishi;
- Tekshiriluvchi virtual borliq chegaralangan miqdorda foydalanuvchiga taqdim qilinadigan stsensariy, tasvir, tovushni tanlash imkonining borligi;
- Interfaol virtual borliq treking vazifasini bajara oladigan maxsus qurilma yordamida yaratilgan dunyo qonunlari asosida virtual muhitni foydalanuvchi o'zi boshqara olishidir;

Treking virtual muhitdagi real ob'ektning joylashishi koordinatalarini (x, y, z) va uni fazoda joylashishi burchaklarini (a, b, g) berishga mo'ljallangan.

Virtual borliq tizimi deganda – biz imitatsion dasturiy va texnik vositalarni qabul qilamiz. Interfaollikni ta'minlash uchun, virtual tizim boshqaruvchi amallarni qabul qilishi kerak. Bu amallar ko'pmodallikga, ya'ni ko'z bilan ko'radigan, tovush orqali qabul qiladigan bo'lishi kerak. Bu amallarni amaliyotda bajarish uchun zamonaviy tizimlarda turli tovush va videotexnologiyalardan foydalaniladi. Masalan, katta hajmli tovush va videotizimlari, shuningdek odamning bosh qismiga o'rnatiladigan shlem va ko'zoynak displeylar, "hid sezadigan" sichqonchalar, boshqaruvchi qo'lqoplar, kibernetik nimchalar simsiz interfeys birgaligida ishlatiladi.

Vitual borliqning insoniyat uchun ta'siri:

- inson hayotini tashkil qilishda va tartibga solishda;

- insonlar o'rtasidagi aloqaning yangi shakli;

- hayotning asosiy sohalari siyosat, iqtisod, san'at va turizm sohalariga ijobiy

ta'siri borligi;

- virtual olam bilan inson o'zining tartib qoidalari va o'z muhitini yaratish
mumkinligi;

- hayot va virtual borliq o'rtasidagi aldanish mavjudligi.

Vitual borliqning rivojlanishida uch o'lchovli muhit va internet
texnologiyalarining imkoniyatlarining rivojlanganligi katta ta'sir

o'tkazdi. Natijada, turli sohalarda virtual reallik ishlatila boshladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. David Watson and Helen Williams Computer Science G'G'IGCSE is the registered trademark of Cambridge International Examinations. Buyuk Britaniya G'Hodder Education. An Hachette UK Company London NW1 3BH 2014, 278p.

2. Stelle Cottrell, Neil Morris Study Skills Connected. Buyuk Britaniya G'Palgrave Macmillan 2013, 183p.

3. R.R. Bokiyeu, A.O. Matchanov, Informatika, "O'qituvchi", Toshkent, 2010, 374 bet.

4. Usmonov A.I., Baxramov F.D. Kompyuter texnologiyalari asoslari. T., 2010

5. Olifer V.G. Kompyuterno'e seti. Printsipo', texnologii, protokolo'. Uchebnik dlya vuzov. Piter, 2015 g. ISBN 978-5-496-01967-5. 992str.

6.Simonovich S.V. Informatika. Bazovo'y kurs. Uchebnik dlya VUZov. Piter, 2013 g. ISBN 978-5-496-00217-2, 978-5-459-00439-7. 637str.

7.Gubanov D.A., Novikov D.A., Chxartishvili A.G. Sotsialno'e seti. Modeli informatsionnogo vliyaniya, upravleniya i protivoborstva. 2010 god. 228 str.

8.Maksimov, N. V. Sovremenno'e informatsionno'e texnologii: ucheb. PosobieG'N.V. Maksimov, T.L.Parto'ko, I.I.Popov. — M: FORUM, 2008. - 512s:il.